

Горбонос Федір Володимирович,
д.е.н., професор,
ректор ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0002-6563-9847>

Кошовий Богдан-Петро Олегович
кандидат економічних наук,
ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0001-8550-0028>

Сучасні теоретико-методичні аспекти розвитку агробізнесу

JEL Classification: M 21

SECTION “Business Economics”: Економіка бізнесу.

Анотація. У статті досліджено стратегічні аспекти розвитку агробізнесу в Україні в умовах глобалізації та євроінтеграції з урахуванням соціальної складової. Розглянуто питання розвитку агробізнесу у історико-економічній ретроспективі. Досліджено можливості та перешкоди сталого розвитку агробізнесу. Охарактеризовано недоліки сучасної структури агропромислового комплексу. Наголошено на важливості формування ефективної структури агропромислового виробництва, що має супроводжуватись вирішення проблем, пов'язаних з впливом агробізнесу на екологічну ситуацію, а також раціональним використанням землі. Відзначено важливість ефективного державного регулювання агробізнесу на засадах забезпечення сталого розвитку та створення механізмів соціальної відповідальності.

Ключові слова: агробізнес, сільське господарство, сталий розвиток, державне регулювання, агрохолдинг, фермерське господарство, раціональне використання землі.

Annotation. The development of the agribusiness development strategy at the present stage depends not only on economic factors but also on the social requirements - the stakeholder interests with which the enterprises interact. It depends on the accelerated approximation of domestic enterprises to the adopted European standards, their entry into European markets and in general the social development of Ukraine.

The article explores the strategic aspects of agribusiness development in Ukraine in the context of globalization and European integration, taking into account the social component. The issues of agribusiness development in historical and economic retrospect are considered. Possibilities and obstacles to sustainable agribusiness development are investigated. The disadvantages of the modern structure of the agro-industrial complex are characterized. The importance of the formation of an effective structure of agro-industrial production, which should be accompanied by solving problems related to the environmental impact of agribusiness and the rational use of land, is emphasized. The importance of effective state regulation of agribusiness on the basis of sustainable development and creation of mechanisms of social responsibility was noted.

The theoretical and methodological basis for the development of agribusiness in Ukraine should be the principle of sustainable growth and achievement of high efficiency of functioning of agricultural enterprises, focused on the full satisfaction of the needs of the population of the country for agricultural products, as well as the social revival of the village. The formulated tasks lead to the need for further rethinking of the transformational processes that have taken place, the study of the real current state of agricultural production and its development trends, with further justification of the strategy of agricultural production development in the future.

Keywords: agribusiness, agriculture, sustainable development, state regulation, agroholding, farming, rational land use.

Вступ

Розробка стратегії розвитку агробізнесу на нинішньому етапі залежить не лише від економічних чинників, але й має опиратись на соціальні вимоги – сукупність інтересів стейкхолдерів, з якими взаємодіють підприємства. Від цього залежить прискорене наближення вітчизняних підприємств до прийнятих європейських стандартів, їх вихід на європейські ринки та загалом соціальний розвиток України.

З позиції історико-економічної ретроспективи, будь-які перетворення в економіці країни, у тому числі в аграрному виробництві, якщо вони досконалі та обґрунтовані, мали б призвести до певних позитивних соціальних та економічних наслідків. Проте в процесі реформування аграрного сектора у Львівській області такого не спостерігалось, а навпаки, відбувалася повальна реструктуризація колгоспів і радгоспів, у ході якої мали місце поспішність і необґрунтований підхід до вирішення ключових організаційно-правових питань. Через відсутність науково обґрунтованих шляхів і методів трансформаційних процесів на початкових етапах, які офіційно не були прийняті стратегією розвитку агропромислового виробництва і відповідно не стали його стабілізаційним чинником, набуло стійкої тенденції зниження обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, руйнування матеріально-технічної бази та погіршення фінансового стану аграрних підприємств. І лише в останні роки спостерігається деяка стабілізація господарської діяльності та зростання виробництва продукції.

Формування ринкових відносин в Україні на базі приватної власності зумовило використання підприємствами механізму регулювання потоків, що ґрунтується на принципах саморегуляції. Ресурси спрямовуються в те виробництво, де можна отримати більш зиску. На відміну від умов планової системи управління, коли застосовувалися з боку централізованих органів регуляторні чинники виробництва продукції, підприємства у своїй практиці набули статусу вільного вибору бажаного виду діяльності. Цілеспрямованість праці і робочої сили були зорієнтовані на бізнесовий результат, який став одним з принципів формування програми їх діяльності. В результаті багатогалузева структуризація виробництва, під дією функцій ринку і, зокрема, на основі купівлі-продажу, набула докорінних зміни.

Окремі аспекти стратегічного розвитку агробізнесу в Україні досліджували Багай Н. О., Гилка М. Д., Гуменюк М. М., Залізко В. Д., Костур О. Д., Оліховська М. В., Осипова М., Прядко В. В., Юрій Е. О. та ін. Водночас, подальше удосконалення теоретико-методологічних засад розвитку агробізнесу вимагає невинного поглиблення наукових знань у цій сфері.

Відтак, *метою статті* є узагальнення і розвиток теоретико-методичних аспектів стратегічного розвитку агробізнесу.

Результати дослідження

Як правило, в умовах ринкової економіки, підприємства намагаючись досягнути впливу на пропозицію та ціну, спрямовують ресурси на виробництво того продукту, який може (зокрема, за якістю) відрізнитися від товару конкурентів. В аграрному секторі досягнути радикальних відмінностей між конкурентними товарами у процесі виробництва є складним завданням і тому не має особливої необхідності широко здійснювати диверсифікацію виробництва. Проте продукуючи одні з них як особливе і часткове в структурі виробництва, можна збільшувати нішу на ринку чи одержувати монополіне становище. Такий монополізм не знищує конкуренцію, так як виробників продукції аграрного сектора є багато, а попит на неї постійно високий.

Поряд з цим, розвиток агробізнесу в Україні історично ускладнений переходом від соціалістичних до ринкових моделей. З цього приводу М. Д. Гилка та М. В. Оліховська зазначають: «Процес реформування аграрного сектору економіки був неоднозначно сприйнятий населенням країни. Так, частина населення ліквідацію колгоспів, в яких селяни були працевлаштовані, одержували послуги та соціальну допомогу, сприйняла критично, інша частина – схвально, мотивуючи це одержанням у власність земельних часток та майнових паїв. Однозначним та незаперечним є той факт, що приватна власність на землю та майно за умов створення у суспільстві відповідного підприємницького середовища несе у собі великий потенціал для виведення аграрного сектору економіки на якісно вищий рівень розвитку» [1, С. 75].

За нинішніх умов соціальні вимоги до сільськогосподарських підприємств визначаються загальносвітовою тенденцією пошуку шляхів досягнення сталого розвитку, умовою якого є соціальна відповідальність підприємств. У цьому контексті погодимось з В. В. Прядко, Е. О. Юрієм та М. М. Гуменюком, котрі

зазначають, що прагнення України до євроінтеграції потребує розробки заходів і механізмів сталого розвитку українського села та швидкого прийняття рішень у цій сфері. Науковці зауважують, що у результаті проведення аграрної реформи в нашій країні утворено нові форми сільськогосподарських підприємств, що стало складовою частиною інституціональних змін в аграрній економіці, які повинні забезпечити формування в сільському господарстві цивілізованих ринкових відносин, підвищення ефективності функціонування галузі та економіки загалом [2, С. 115].

На сучасному етапі малий та середній агробізнес перебуває у стані активного розвитку, що стимулює розвиток у сільському господарстві загалом. Осипова М. та Доброва Н. з цього приводу підкреслюють, що фермерське господарство в Україні найбільш динамічно розвивається на протязі останніх років та є локомотивом розвитку економіки у сучасних умовах; здійснює вагомий вклад у валовому продукті та експорті країни, що обумовлено дією різних факторів впливу серед яких – формування нової аграрної політики. Водночас, зазначають науковці, на сучасному сільськогосподарському ринку України функціонує багато різних форм господарювання темпи розвитку яких не є однаковими та різних етапах формування аграрного ринку; при цьому спостерігається також диференційовані ступінь впливу та підтримка їх державою, які потребують відповідного корегування з урахуванням тенденцій розвитку різних секторів сільського господарства та сільського розвитку [3, С. 100].

Утім, існуюча структура агропромислового комплексу не є досконалою. З цього приводу погоджуємось з В. Д. Залізко, котрий стверджує: «Глобалізаційний розвиток загальносвітових аграрно-економічних процесів призвів до зростання конкуренції між товаровиробниками різних країн. Сьогодні дрібним і середнім господарствам дедалі складніше виробляти конкурентоспроможну (в першу чергу за ціною) сільськогосподарську продукцію, використовуючи винятково традиційні методи та технології виробництва і збуту. Окремо взяте господарство не може задовольнити міжнародні вимоги до якості та безпеки продуктів харчування» [4, С. 71–72].

Слід визнати, що нині в Україні цілеспрямованість праці і робочої сили крупних підприємств і агрохолдингів зорієнтовані на бізнесовий результат, який став одним з принципів формування програми їх діяльності. Однією з важливих умов формування ефективної структури виробництва є раціональна пропорційність між основними галузевими утвореннями «рослинництво і тваринництво» та їх оптимізація на рівні кожного господарюючого суб'єкта, оскільки біологічні і природні особливості аграрного виробництва обумовлюють поділ праці і часткового поєднання двох комплексних галузей.

Великі компанії, маючи достатню кількість коштів, є спроможними застосовувати комплекси машин, вносити достатню кількість мінеральних добрив, використовувати хімічні засоби боротьби із шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур та використовувати модифіковані високоврожайні сорти і цим самим одержувати високі прибутки. Поряд з цим,

агрохолдинги, спрямовуючи зусилля на виробництво високодоходної продукції рослинництва, що орієнтоване на експорт, як це має місце в Україні і, зокрема виробництво зерна, ріпаку та соняшнику, наносять значну шкоду земельним ресурсам. Насичення посівів однотипними культурами супроводжується значним зниженням родючості ґрунтів, недотриманням вимог сівозміни, погіршенням структури посівних площ, неефективним використанням природних сінокосів і пасовищ, зумовлює появу шкідників і хвороб сільськогосподарських культур, чим спричиняє екологічну небезпеку сільськогосподарському виробництві тощо.

Важливим напрямом аграрної політики в найближчому часі повинно стати вирішення проблем, пов'язаних з раціональним використанням землі. Раціональне використання земельних ресурсів не завжди передбачає максимальну економічну ефективність цього використання. Аналогічно ефективне використання земельних ресурсів не обов'язково може бути раціональним. В економічному аспекті адекватність розуміння ефективності в раціональному використанні земельних ресурсів в найбільшій мірі відповідає змісту виразу економічна доцільність, оскільки стосовно земельних ресурсів вона передбачає обов'язкову наявність ще й інших видів доцільності.

Зважаючи на висловлені міркування, можемо констатувати, що розвиток сільськогосподарської галузі вимагає ефективного державного регулювання.

Відзначимо наявність стратегічних правових документів, що стосуються розвитку сільського господарства та фермерських господарств зокрема. Так, у Єдиній комплексній стратегії та плані дій розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на 2015-2020 роки (далі – ЄКС) наголошується: «Продуктивність сільськогосподарських підприємств мало чого варта без ефективної інфраструктури і маркетингу. Чим більшими є витрати на збирання, перевезення, зберігання, обробку, переробку і сертифікацію сільськогосподарської продукції на її шляху від сільськогосподарського підприємства до порту або мережі роздрібної торгівлі (в подальшому - логістичні витрати), тим меншою є частка світової або роздрібної ціни, яку отримують виробники сільськогосподарської продукції. Інфраструктура оптових продовольчих ринків, фруктів та овочів, живої худоби також практично не розвинута. Це стосується не лише фізичних ринків, а також інфраструктури маркетингової інформації. Ця проблема є особливо актуальною для дрібних фермерів і домогосподарств» [5].

Важливою складовою сучасного аграрного законодавства України, як зазначає Багай Н.О., є законодавство про фермерство, що регламентує діяльність численної групи суб'єктів аграрних відносин – фермерських господарств. Як підкреслює науковець, ефективне функціонування фермерських господарств, як самостійних суб'єктів господарювання можливе за умови належного законодавчого забезпечення [6, С. 115]. Костур О.Д. погоджуючись, що фермерське господарство є ефективною формою аграрного господарювання, завдяки якій селянин може займатися веденням товарного сільськогосподарського виробництва, використовуючи землі сільськогосподарського призначення, наголошує, що правовий статус

фермерських господарств в Україні визначений нормативно-правовими актами вищої юридичної сили, в яких закріплено порядок створення та припинення фермерських господарств, особливості майнових, земельних, управлінських, членських, господарських та інших правовідносин у таких господарствах [7, С. 171-172].

Порівняно величезна кількість власників і користувачів земельних ділянок, більшість з яких є дрібними, є надзвичайно небезпечною тим, що, по-перше, велика їх частина мало знайома або й взагалі не знайома з методами принаймні безпечного, якщо вже не раціонального землекористування; по-друге, для значної їх частини на першому місці стоїть короткотермінова мета одержання максимуму прибутку при мінімумі власних затрат, що може спричинити просто хижацьку експлуатацію землі протягом кількох років без вжиття відповідних заходів по збереженню родючості ґрунту, яку потім відновити є надзвичайно складно і економічно дорого; по-третє, безумовна приватна власність на землю може призвести до виникнення вища нехтування вимогами раціонального землекористування з боку приватних власників. Вказане доповнюється ще й тим, що, не дивлячись на значну перевагу економічних показників віддачі одиниці земельних угідь у приватному (практично – індивідуальному) секторі аграрної економіки над громадським, дрібні земельні ділянки принципово не сприяють раціональному їх використанню, оскільки дрібні індивідуальні господарства не можуть забезпечити ведення відповідної наукової системи землеробства з усіма її необхідними параметрами щодо обробітку ґрунту, його удобрення, забезпечення сівозміни, догляду за культурами тощо.

Раціональне використання земельних ресурсів передбачає не лише збільшення розмірів земельних ділянок і їх оптимізацію, а й досягнення економічно доцільного і екологічно безпечного рівня віддачі від одиниці цих ресурсів, дотримання збалансованості і необхідного рівня вмісту поживних речовин в ґрунті, запобігання різним видам ерозії, запровадження енергоощадних біологізованих та екологічно безпечних технологій обробітку ґрунту і вирощування сільськогосподарських культур і тварин, науково обґрунтоване проведення меліоративних заходів, застосування хімічних засобів тощо. Цього можна досягти, зокрема, шляхом державного стимулювання розвитку фермерських господарств.

Вважаємо, що основними напрямками розвитку фермерських господарств в Україні слід вважати: покращення інвестиційного клімату, розвиток інфраструктури та ринкових умов, посилення соціально відповідальності фермерських господарств, розвиток механізмів взаємодії фермерських господарств та заінтересованих сторін (держави, органів місцевого самоврядування, місцевого населення).

З огляду на домінуючу нині концепцію сталого розвитку у процесі розробки стратегії розвитку агропромислових підприємств незалежно від їх організаційно-правової форми доцільно передбачати створення механізмів соціальної відповідальності. Для фермерських господарств відповідність соціальним вимогам уможливиться лише у рамках процесів кооперації та

інтеграції у регіональні агропромислові кластери. Натомість, для агрохолдингів відповідність соціальним вимогам у подальшому розвитку має стати черговим кроком до досягнення європейських стандартів соціальної відповідальності та розширити ринки збуту.

Висновки

Теоретико-методологічною основою розвитку агробізнесу в Україні має стати принцип сталого зростання та досягнення високої ефективності функціонування аграрних підприємств, зорієнтованих на повне забезпечення потреб населення країни у продукції сільського господарств, а також соціальне відродження села. Сформульовані завдання зумовлюють необхідність подальшого переосмислення трансформаційних процесів, що відбулися, вивчення реального сучасного стану аграрного виробництва та тенденцій його розвитку з подальшим обґрунтуванням стратегії розвитку аграрного виробництва на перспективу.

Одним з домінуючих стратегічних напрямків слід вважати розвиток малого і середнього агробізнесу, зокрема, у форму фермерських господарств, які є важливою ланкою сільського господарства України, сприяють зростанню зайнятості сільського населення, ефективному використанню природного та трудового потенціалу держави, нарощуванню експортного потенціалу.

Фермерське господарство набуває особливого значення та потенціалу розвитку у контексті євроінтеграційних процесів. У подальшому розвитку агробізнесу слід враховувати низку соціальних вимог, що накладаються на підприємства у зв'язку з процесами глобалізації та поширенням концепцій сталого розвитку і соціальної відповідальності, зокрема, дотримання законів, зокрема, податкового та трудового законодавства; прагнення покращувати соціальну інфраструктуру та готовність до співпраці з іншими господарствами з соціальних питань; відкритість до пропозицій щодо входження до агропромислових кластерів та кооперативів; реалізація комплексної стратегії соціальної відповідальності на основі принципів концепції сталого розвитку; активна участь у соціальних програмах та проектах; залучення фермерських господарств до спільного вирішення актуальних соціальних проблем.

Перспективним напрямком подальших досліджень є удосконалення механізмів узгодження інтересів агробізнесу, місцевих громад та держави.

Список використаних джерел

1. Гилка М. Д., Оліховська М. В. Диференційований підхід до створення різних організаційно-правових форм господарювання за європейської моделі розвитку аграрного сектору економіки. Науковий вісник [Буковинського державного фінансово-економічного університету]. Економічні науки. 2014. Вип. 26. С. 75–81.

2. Прядко В. В., Юрій Е. О., Гуменюк М. М. Роль сільськогосподарських підприємств у розвитку сільських територій. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2015. Вип. 6. С. 114–118.

3. Осипова М. Фермерські господарства України: особливості, проблеми, перспективи розвитку / М. Осипова, Н. Доброва // Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. - 2016. - № 10. - С. 98-122

4. Залізко В. Д. Вплив агрохолдингізації сільськогосподарських підприємств на соціально-економічний розвиток сільських територій. Економіка України. 2013. № 6. С. 71–78.

5. Єдина комплексна стратегія та план дій розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на 2015-2020 роки. – Режим доступу <https://goo.gl/p8YK45>

6. Багай Н. О. Сучасне законодавче регулювання діяльності фермерських господарств: окремі проблеми / Н. О. Багай // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2016. - Вип. 40(1). - С. 114-117

7. Костур О. Д. Фермерське господарство як організаційно-правова форма ведення товарного сільськогосподарського виробництва в Україні та державах СНД: порівняльно-правовий аналіз / О. Д. Костур // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. - 2014. - Вип. 35. - С. 171-183